

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14072244>

УДК 613.2

**АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ**

М.Д. Бурцева,
студентка 4 курса СД-401
О.Н. Смирнова,
доц.,
СтГМУ,
г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматривается лечебное питание, что является одним из основных аспектов в лечении пациентов. В свою очередь, актуальность роли медицинской сестры в организации лечебного питания в наше время обусловлена: необходимостью повышения качества оказания диетотерапии, непониманием важности лечебного питания среди пациентов, потребностью организации повысить качество лечебного питания, компетентностью медицинских сестер в вопросе организации диетотерапии, во избежание возможных осложнений. Предоставленное исследование позволяет углубить знания и понимание важности компетенции медицинских сестер в диетотерапии.

Ключевые слова: лечебное питание, диетотерапия, медицинская сестра, пациент

**ANALYSIS OF THE ADEQUACY OF THERAPEUTIC NUTRITION
IN PATIENTS WITH ENDOCRINOLOGICAL PROFILE**

M.D. Burtseva,
4th year student SD-401
O.N. Smirnova,
Associate Professor,
StSMU,
Stavropol

Annotation: The article discusses therapeutic nutrition, which is one of the main aspects in the treatment of patients. In turn, the relevance of the role of a nurse in the organization of therapeutic nutrition in our time is due to: the need to improve the quality of diet therapy, a lack of understanding of the importance of therapeutic nutrition among patients, the need of the organization to improve the quality of therapeutic nutrition, the competence of nurses in the organization. diet therapy, in order to avoid possible complications. The provided research allows to deepen knowledge and understanding of the importance of nurses' competence in diet therapy.

Keywords: therapeutic nutrition, diet therapy, nurse, patient

Старшая медицинская сестра обязана знать всю необходимую информации об формировании лечебного питания и диетах, чтобы ускорить процесс выздоровления пациентов и помочь им соблюдать рекомендации лечащих врачей относительно питания. Таким образом, важность старшей медсестры в структуре оздоровительного питания является актуальной и необходимой для организации профессионального ухода за пациентами.

Цель исследования: оценка роли медсестры в контроле за питанием на базе ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополь. Задачи: Изучить деятельность и роль медицинской сестры в организации лечебного питания на базе ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополь. Провести анализ адекватности лечебного питания у пациентов эндокринологического профиля. Организация лечебного питания – это комплексный подход, который включает в себя [1-8]: Разработку индивидуального сбалансированного плана питания и его обеспечение. Взаимодействие с лечащими врачами для согласования диеты, которая учитывает антропометрические особенности пациента и его заболевание. Постоянный мониторинг состояния пациента и его обучение. Ведение необходимой документации. Важно, чтобы медицинские сестры соблюдали каждый из этих пунктов, постоянно совершенствовали свои знания и умения, находили подход к каждому пациенту и учитывали его особенности. Факторы, которые могут повлиять на неправильную организацию лечебного питания [1, 6]: Кадровые

проблемы в больнице: нехватка персонала, например, диетсестер или поваров. В ходе данного исследования был проведен социологический опрос среди пациентов эндокринологического отделения и их родителей. План проведения исследования: анонимное анкетирование проводилось на базе эндокринологического отделения ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополь в феврале – апреле 2024 года. Изучались родители и дети пациенты, которые болеют различными эндокринологическими заболеваниями. В анкетировании приняли участие 55 человек, средний возраст которых составил от 7 до 65 лет, далее был проведен расчет и анализ собранных анкет. Пациентам и их родителям были разъяснены цель и ход данного анкетирования, после чего было получено согласие каждого на обработку данных. По каждому вопросу из 12 было предложено на выбор вариант 1 ответа. Время заполнения опросника пациентами не превысило 5 минут. На анализ индивидуальной анкеты у нас уходило не более 1 минуты. Таким образом, данное анкетирование дает возможность быстро, просто и надежно оценить представление больных о питании и степень соблюдения диеты в условиях повседневной жизни. Исследовательская работа проводилась в 2 этапа. На первом этапе была разработана анкета для пациентов и родителей на базе ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополь. Анкетирование проводилось с целью получения мнения об организации лечебного питания, работы сестринского персонала и удовлетворенности пациентов качеством лечебного питания.

На втором этапе исследования был проведен статистический анализ и обработка полученных результатов, на основании которых были разработаны рекомендации по совершенствованию организации лечебного питания и работы старшей медицинской сестры. В анкетировании, которое включило в себя 12 вопросов, приняли участие 55 человек, из них 26 человек – родители пациентов, 29 – пациенты эндокринологического отделения. Возрастная категория среди анкетированных была различной. В отделении 26 анкетированных находятся в возрастном периоде от 18 до 45 лет (47%), также 29 пациентов находятся в возрасте от 7 до 18 лет (53%).

Лечебное питание – одно из ключевых факторов в выздоровлении пациента, именно поэтому в анкете был задан вопрос об осведомленности данного понятия. Опрос родителей пациентов установил, что 58% респондентов очень хорошо осведомлены о понятии «лечебное питание», 34% немного осведомлены и лишь 8% совсем не осведомлены. В свою очередь, опрос самих пациентов показал, что 45% респондентов очень хорошо осведомлены о понятии «лечебное питание», 38% немного осведомлены и лишь 17% совсем не осведомлены. Анализ вопроса, какую роль лечебное питание в процессе выздоровления пациента, показал такое распределение

Большая часть родителей согласна с тем, что лечебное питание играет важную роль в выздоровлении пациента (85%), меньшей же части требуется больше информации об этом (15%). Почти половина пациентов согласна с тем, что лечебное питание играет важную роль в выздоровлении (49%), 41% требуется больше информации, 8% не согласны с этим мнением. Роли медицинской сестры в организации лечебного питания многогранна: от сбора информации о поступивших пациентах до планирования и организации самого питания. Немаловажно обсудить и проконсультировать пациентов на тему лечебного питания: донести его важность, обучить необходимым навыкам приготовления диетического меню и предоставить рекомендации по соблюдению лечебного питания вне стационара. Медицинская сестра также занимается документацией и ведением отчетности, листов назначения.

Поэтому среди анкетированных был проведен опрос на тему роли медицинской сестры в организации лечебного питания.

Исходя из данных рисунка, можно отметить, что большая часть родителей (88%) и пациентов (72%) считает, что роль медицинской сестры в реализации лечебного питания обширна и включает в себя множество задач. Часть родителей (8%) ответили, что медсестра только помогает в составлении индивидуального плана питания, другая часть (4%) выбрали вариант ответа «контроль за правильностью приема пищи и оценка результата». Меньшая составляющая больных (4%) считают, что медицинская сестра помогает в составлении индивидуального рациона питания, 7% считают, что она обучает пациентов правильным пищевым привычкам

и 17% выбрали вариант ответа «контроль за правильностью приема пищи и оценка результата».

Для улучшения качества организации лечебного питания медицинская сестра должна предоставлять как можно больше информации о лечебном питании. Тогда пациенты с большей вероятностью будут соблюдать предлагаемую диету, а не игнорировать ее. Важно объяснять больным роль диеты в их выздоровлении. Это способствует эффективному ведению лечебного процесса. Большинство родителей (65%) считают предоставленную информацию достаточной и полезной, 23% отметили, что информации недостаточно, и 12% медсестра не предоставляет информацию вовсе. Значительной доли пациентов (66%) информации оказалось достаточно, но другим в равной степени ее оказалось недостаточно (17%) или же медсестра не предоставляла информацию (17%).

Чтобы улучшить качество питания в больнице, необходимо узнавать мнение самих пациентов и их родителей о нем. Именно поэтому в рамках анкетирования был задан вопрос о качестве питания в больнице. Преобладающее число родителей – 62% отметили, что качество питания удовлетворительно, 11% – плохо, 10% – хорошо и 17% родителей пациентов выбрали ответ «отлично». Пациенты также, как и родители, в большинстве своем (66%) отметили, что качество питания удовлетворительное, хорошим и отличным его считают равное количество пациентов – 10% и 10%, плохим – 14%. В ходе лечения пациентам предоставляется определенная диета, которая рассчитана специально под то или иное заболевание. Многие пациенты пренебрегают ей и не используют в полной мере свой рацион. Именно поэтому в анкете был задан вопрос на тему полного использования предлагаемых блюд. Пациенты и родители ответили на данный вопрос почти одинаково.

Большая часть родителей, а именно 58%, используют предлагаемые блюда полностью, 42%, напротив, ограничиваются неполным использованием блюд. Пациенты (59%) также, как и родители, преимущественно полностью используют предлагаемые блюда в своем рационе, только 41% из них этого не делают. Рацион лечебного питания должен удовлетворять потребности пациентов в пище. Правильно подобранная диета способствует быстрому восстановлению организма и его функций. Постоянное чувство голода

не должно преследовать больных. Качественное и, в особенности, разнообразное питание поддерживает аппетит и повышает мотивацию к лечению. Каждая диета должна быть составлена, учитывая индивидуальные особенности пациента (рост, вес, возраст, заболевание). Большая часть пациентов (62%) не удовлетворяет в полном объеме свои потребности в пище, родители пациентов также в большинстве своем (54%) отметили, что замечают неудовлетворенность своих детей в предлагаемом рационе. Меньшая часть пациентов (38%) и родителей (46%) удовлетворена предлагаемым рационом питания. Значительная доля пациентов (93%) и родителей (96%) считает, что дополнительные продукты необходимы во время пребывания больных в стационаре. Лишь малая часть анкетированных (пациенты -7%, их родители - 4%) ответила «нет». Санитарное состояние столовой или буфета – важнейший пункт в организации питания. Старшая медсестра обязательно должна следить за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, регулярно делая смывы и проверяя работу персонала. Преобладающее количество родителей – 81% считают санитарное состояние инвентаря и столовой хорошей, но 19% не согласны с этим. Среди пациентов также преобладает мнение (76%) о хорошем состоянии столовой и инвентаря. В свою очередь, 24% из них не согласны. Важно выстраивать положительный контакт с больными, находить с ними общий язык и не забывать этические нормы. Старшая медицинская сестра должна координировать работу младшего персонала и следить за тем, чтобы персонал вел себя не предвзято, а пациенты чувствовали себя комфортно в стенах лечебного учреждения. Преобладающее число пациентов (90%) и родителей (96%) считают хорошим отношение персонала к ним. Но 4% родителей и 10% больных утверждают о плохом отношении к себе. Взаимодействие лечащего врача с пациентом необходимо для эффективного хода лечения. Лечащий врач обязан консультировать пациента по любым вопросам касаясь его заболевания, если медицинская сестра не сможет на них ответить. Медицинская сестра только исполняет назначения врача, поэтому у нее не всегда есть ответы на интересующие вопросы. Значительная часть родителей (88%) пациентов ответили, что лечащий врач обсуждает вопросы лечебного питания с ними и с их детьми, только 12 % выбрали вариант ответа «нет». Больные также,

как и их родители, в большинстве своем (86%) ответили, что врач обсуждает с ними вопросы их диеты, 14% из них не обсуждали это с доктором.

Выводы

Медицинский контроль над организацией лечебного питания, а также анализ эффективности диетотерапии происходит на хорошем уровне, Большинство родителей (65%) считают предоставленную информацию достаточной и полезной, 23% отметили, что информации недостаточно, и 12% медсестра не предоставляет информацию вовсе. Значительной доли пациентов (66%) информации оказалось достаточно, но другим в равной степени ее оказалось недостаточно (17%) или же медсестра не предоставляла информацию (17%).

Анализ адекватности лечебного питания у пациентов эндокринологического профиля также показал, что качество лечебного питания находится на среднем уровне. Большая часть родителей, а именно 58%, используют предлагаемые блюда полностью, 42%, напротив, ограничиваются неполным использованием блюд. Пациенты (59%) также, как и родители, преимущественно полностью используют предлагаемые блюда в своем рационе, только 41% из них этого не делают. Значительная часть пациентов (62%) не удовлетворяет в полном объеме свои потребности в пище, родители пациентов также в большинстве своем (54%) отметили, что замечают неудовлетворенность своих детей в предлагаемом рационе. Меньшая часть пациентов (38%) и родителей (46%) удовлетворена предлагаемым рационом питания. Большинство пациентов (93%) и родителей (96%) считает, что дополнительные продукты необходимы во время пребывания больных в стационаре. Лишь малая часть анкетированных (пациенты -7%, их родители – 4%) ответила «нет».

Список литературы

[1] Гращенков Д.В. Современное состояние и совершенствование питания в лечебно-профилактических учреждениях / Д.В. Гращенков, Е.Б. Дворянкина, О.В. Чугунова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. – 2017. № 1. 90-99 с.

[2] Карамнова Н.С. Методы изучения питания: варианты использования, возможности и ограничения. / Н.С. Карамнова, О.В. Измайлова, О.Б. Швабская // Профилактическая медицина. – 2021. №24(8). 109-116 с.

[3] Лапкин М.М. Основы рационального питания: учебное пособие / М.М. Лапкин [и др.]; под ред. М.М. Лапкина. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 304 с.

[4] Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 22 июля 2021 г.).

[5] Погожева А.В. Вопросы организации лечебного и профилактического питания в медицинских учреждениях / А.В. Погожева // Вопросы питания. – 2018. Т. 87. № S5. 111-112 с.

[6] Сестринское дело. Практическое руководство: учебное пособие / под ред. И.Г. Гордеевой, С.М. Отаровой, З.З. Балкизова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 576 с.

[7] Тутельян В.А. Актуальные вопросы диетологии, диетотерапии, Госсанэпиднадзора и контроля лечебного питания в медицинских организациях: Учебное пособие / В.А. Тутельян, Б.П. Суханов, М.Г. Керимова, Е.В. Елизарова. – М.: Издательство Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 2016. 264 с.

[8] Citty S.W., Bjarnadottir R.I., Marlowe B.L., ... Keenan G. Nutrition Support Therapies on the Medication Administration Record: Impacts on Staff Perception of Nutrition Care // Nutr Clin Pract. – 2020. Oct 23.

Bibliography (Transliterated)

[1] Grashchenkov D.V. Current state and improvement of nutrition in medical and preventive institutions / D.V. Grashchenkov, E.B. Dvoryadkina, O.V. Chugunova // Bulletin of the South Ural State University. Series: Food and Biotechnology. – 2017. No. 1. 90-99 p.

[2] Karamnova N.S. Methods of studying nutrition: options for use, possibilities and limitations. / N.S. Karamnova, O.V. Izmailova, O.B. Shvabskaya // Preventive medicine. – 2021. No. 24 (8). 109-116 p.

[3] Lapkin M.M. Fundamentals of rational nutrition: a textbook / M.M. Lapkin [et al.]; edited by M.M. Lapkin. – Moscow: GEOTAR-Media, 2019. 304 p.

[4] Methodical recommendations MP 2.3.1.0253-21 "Norms of physiological needs for energy and nutrients for various groups of the population of the Russian Federation" (approved by the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing on July 22, 2021).

[5] Pogožheva A.V. Issues of organizing therapeutic and preventive nutrition in medical institutions / A.V. Pogožheva // Nutrition issues. – 2018. Vol. 87. No. S5. 111-112 p.

[6] Nursing. Practical guide: study guide / edited by I.G. Gordeeva, S.M. Otarova, Z.Z. Balkizov. – M.: GEOTAR-Media, 2017. 576 p.

[7] Tutelyan V.A. Current issues of dietetics, diet therapy, State Sanitary and Epidemiological Surveillance and control of therapeutic nutrition in medical organizations: Textbook / V.A. Tutelyan, B.P. Sukhanov, M.G. Kerimova, E.V. Elizarova. – M.: Publishing House of the First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, 2016. 264 p.

[8] Citty S.W., Bjarnadottir R.I., Marlowe B.L., ... Keenan G. Nutrition Support Therapies on the Medication Administration Record: Impacts on Staff Perception of Nutrition Care // Nutr Clin Pract. – 2020. Oct 23.

© М.Д. Бурцева, О.Н. Смирнова, 2024

Поступила в редакцию 15.07.2024

Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Бурцева М.Д., Смирнова О.Н. Анализ адекватности лечебного питания у пациентов эндокринологического профиля // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 4-12. URL: <https://ip-journal.ru/>